

“UZRO” QISSASIDA YETAKCHI TENDENSIYA TAMOYILLARI

Qudratova Chashminur

Termiz davlat universiteti, Filologiya va tillarni o`qitish:

o`zbek tili ta`lim yo`nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336991>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Uzro” qissasidagi obrazlar tahlili, unda yoritilgan dolzarb mavzular, fantastik obrazlarning qo`llanish uslubi haqida ma`lumot beradi.

Kalit so`zlar: personajlar talqini, kulminatsiya, o`zbek prozasi, konflikt.

ПРИНЦИПЫ ВЕДУЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ В РАССКАЗЕ «УЗРО»

Аннотация. В данной статье представлена информация по анализу образов в рассказе «Узро», актуальных темах, освещаемых в нем, и способе использования фантастических образов.

Ключевые слова: интерпретация персонажей, кульминация, узбекская проза, конфликт.

PRINCIPLES OF THE LEADING TREND IN THE SHORT STORY "UZRO"

Abstract. This article provides information about the analysis of the images in the short story "Uzro", the current topics covered in it, and the way fantastic images are used.

Key words: character interpretation, climax, Uzbek prose, conflict.

KIRISH

Adabiyot- fikr ommasi, qalb hislari bilan doimo sayqallanadigan, to`xtashni bilmaydigan, borgan sari hamisha nurlanish, chaqnashi oshib boradigan bir soha. O`zbek prozasining yirik namoyondasi Oybekning fikriga ko`ra “Adabiyot turmushni aks ettiradi, turmushdagi voqealar, hodisalar, fikr va tuyg`ularni umumlashtirib, obrazlar bilan turmushni, dunyoni anglashga tirishadi...”

ASOSIY QISM

Adabiyotimizning tasvir obyekti- xalqimiz turmushi. U o`z taraqqiyotida xalq hayotini, kurashini, orzu-armonlarini, his-tuyg`ularini, fikr-hayollarini, yangi jamiyat qurish yo`lidagi faoliyatini badiiy aks ettirib rivojlanadi, benihoya yutuqlarini qo`lga kiritdi”. Filologiya fanlari nomzodi Sanobar To`laganova ta`kidlaganidek keying paytda qissalar asosida kitobxonlarga har xil mavzu va saviyasi turlicha asarlar namoyish etilmoqda. Birgina 2011-yilda “Sharq yulduzi” va “Yoshlik” jurnallarida kitob shaklida nashr etilgan qissalarga nazar tashlar ekanmiz, ulardagi ochilgan va ochilmagan tagqatlam saviyasi turlicha namoyish etilmoqda. Qissa janriga xos asosiy xususiyatlarni aniqlab, uning yetakchi qirralari haqida bir qator tadqiqotlar amalga oshirgan adabiyotshunos olim Xolmurodovning o`zbek qissalar poetikasi muammosiga bag`ishlangan tadqiqotlarida qissa janriga asardagi badiiy obrazlar sistemasining ijodiy mahorati, zamonaviy va tarixiy mavzulardagi qissalarning o`ziga xos janr xususiyatlari yuzasidan qimmatli fikrlar bildirilgan.

Undan tashqari zamonaviy qissalarda yangicha tamoyillarning bo`y ko`rsatgani to`g`risida U. Normatovning:” Bugungi qissachiligimizga nazar tashlaganda birinchi galda undagi mavzu muammo shakily, uslubiy jihatdan rang-baranglik e`tiborni tortadi. Ular orasida tarixiy, zamonaviy, ijtimoiy-siyosiy, oilaviy-maishiy, ishqiy mavzulardagi ham an`anaviy romantik-realistik, ham yumoristik, sarguzasht-dedektiv yo`nalishdagi asarlarni ko`rish

mumkin”,¹- degan fikrlari, A.Rasulovning ilmiy izlanishlarida yozuvchi-asar-kitobxon munosabatlarining bugungi davr talablari nuqatai-nazaridan tahlil etilishi, Z.Isomiddinov, Mahkam Mahmud, I. G`ofurovlarning adabiy ta`sir, ko`chirmakashlik illati, J.Joys, A.Kamyu va boshqa modernist adiblar ijodining o`zbek yozuvchilari ijodiga ta`siri, an`anaviylik va asllik mohiyati haqida qarashlari va hozirgi adabiy jarayonda kechayotgan o`zgarishlarga bergan baholaridan bilishimiz mumkin.

D.To`rayev, Q.Qahramonov, Sh. Daniyorova, D.Salohiylarning yangi o`zbek adabiyotiga xos xususiyatlar yuzasidan olib borgan ilmiy izlanishlari, adabiy qarashlari muhim ahamiyatga ega bo`ldi. Umuman olganda, o`zbek adabiyotshunosligida qissa janriga oid bir qator fundamental tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Qissa janri arab tilidan olingan bo`lib, lug`aviy ma`nosiga ko`ra, hikoyat, sarguzasht, u yoki bu shaxs hayoti- faoliyatining muayyan davrini bayon etuvchi ma`nolarini ifodalaydi, u nafaqat o`zbek, balki butun Yaqin hamda O`rta Sharq xalqlari adabiyotida ham keng tarqalgan janrlardandir. Shu bois datadrijini ifodalovchi ikki bir-biriga bog`liq ma`no quyidagicha tavsiflanadi:”Qissa... 1.Yaqin va O`rta Sharqda keng tarqalgan folklor va yozma asarlar .2. O`zbek prozasida keyingi o`n yillarda hikoyadan katta, romandan kichik va aksaryat hollarda asosiy qahramon sarguzashtlari asosida yuzaga kelgan badiiy asarlar ham qissa deb yuritilmoqda”.

Shunga ko`ra, an`anaviy uslubdagi mavzu va uslub jihatdan bir-biriga yaqin qissalarga Nilufarning “Beoshyon yaralgan ayol”, A.A`zamning “Hali hayot bor”,A.Nomozovning “Notanish “ qissalarini kiritish mumkin. Ular umumiy holda ijtimoiy-falsafiy, axloqiy-maishiy mavzudagi asarlarga kiradi. Bularga F. Salayevning “Uzro” fantastik qissasi ham oid. Biz yuqoridagi qissalardan Fayzullo Salayevning “Uzro“ fantastik qissasida yetakchi tendensiya tamoyillarini tahlilga tortamiz. F. Salayevning “Uzro” fantastik qissasi “Sharq yulduzi” jurnali 2011-yil, 5-sonida nashr etilgan bo`lib, badiiy an`analar zamirida milliy o`zlikni saqlash, qadriyatlarni asrab-avaylash asosiy motivga aylangan Asarda insoniyatni halokatdan nima saqlab qolishi savoliga javob qissaning o`zak masalasidir. Asarda eng asosiy muammolardan biri shuki, insoniy mehr-oqibatni, ma`naviyatni, qadr-qimmatni, milliy o`zlikni, milliy urf-odatni hech qanday rivojlangan texnologiya yoki moddiyat bosa olmasligini ko`rsatib berishdir.

Asarning bosh qahramoni Saidnosirning “Uzro“ sayyorasida boshdan kechirganlari va uning keying hayotida bu sayyora qanchalik qiymatga ega ekanligi qissada yaqqol ko`rinadi. Asar ilmsizlik yuzasidan kelib chiqqan holda adolatsiz tuzum bilan boshlanadi. Asar muallifi bu ilmsizlikning oldini olish uchun Saidnosirni “Uzro” sayyorasiga sayohatga yuborishiga guvoh bo`lamiz. “Uzro” asar muallifi tomonidan to`qilgan fantastik sayyora. Bu sayyora Saidnosir uchun go`yo “mo`jizalar makoni” edi. Sayyoradagi muhit, kiyimlar, anjomlar, insonlarning fikrlashi, barchasi Saidnosirni hayron qoldiradi. Muallif “Uzro” qissasidagi fantastik elementlarni ustamonlik bilan tasvirlagan-ki, asardagi elementlar hozirgi zamon rivojlangan texnologiyasini ko`rsatib, ilmning qanchalik darajada yuksalganligini anglab yetadi. Saidnosir bularning barchasini ko`rib, o`z jamiyatining qoloqligini anglab yetadi. Asar oxirlarida Saidnosir “Uzro” sayyorasidan olgan bilimlari evaziga o`z jamiyatini yuksaltirishga hissa qo`shadi. “Uzro” sayyorasidagi fantastik elemenlar, ya`ni turli xil voqealar, texnologiyaning rivojlangani, hattoki Saidnosirning fikrlarini o`qigan moslama ham boshida

¹ Normamatov U. Umidbaxsh tamoyillar, -T.:Ma`naviyat,2011.

asar qahramonini hayron qoldirgan bo`lsa-da, asar so`ngida Saidnosirning o`zi ham mana shunday ilmlarga qiziqishiga olib keladi va bularning hammasi shunchaki fantastika emas, balki barchasini insoniyat qila olishligini anglab yetadi.

XULOSA

“Uzro” qissasi fantaziya adabiyotining hayoliy janri asosida mo`ljallangan narsa haqiqatdan tashqariga chiqadigan “hikoya” yaratishdir. Bu yerda muallif o`z tasavvurlarini rivojlantirish uchun to`liq erkinlikka ega bo`lgan. Filologiya fanlari nomzodi Sanobar To`laganov “Yil qissalariga bir nazar” maqolasida “Uzro” qissasini tahlil qilar ekan:” Qissada muallif fantastik turning imkoniyatlaridan unumli foydalanib, niyatini, badiiy unsurlarni bir nuqta markaziga uyushtira olganligini”,- ta`kidlaydi.

REFERENCES

1. Abrorov A.”O`zbek povesti”.-Toshkent: Fan, 1973.
2. Normatov U.”Umudbaxsh tamoyillar”.-T. “Ma`naviyat”,2004.
3. Qahramonov Q.”Adabiy jarayon va estetik talqin”,-Toshkent,2014.
4. Xolmurodov A.”Muqaddas so`z boqiyli”,-Toshkent,”Fan”.2007.